

ज्योतिषशास्त्रे राजयोगस्य लक्षणं तत्फलं च

ABHISHEK BAYARI G

Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal,
Mangaluru

Email id - abhishekbayarig@gmail.com

सारः (ABSTRACT)

सुविदितमेव एतत् तत्रभवतां निखिलनिगमागमविधूतचेतसां विपश्चिदां यदिह जगति जनिमतां सर्वतः श्रेयोमार्गप्रदर्शको वेद् एव । नात्र कश्चिदपि विषयः अनुपलभ्यो यथातत्त्वेनान्वेषयतां सताम् । इदमेव शासनपद्धतिर्जगन्नियन्तुः सवितुरीश्वरस्यैतदर्थमेव सर्वतः प्रथमं मीनावतारोऽप्यङ्गीकृतो भगवतेति तज्ज्ञानप्रवर्तकानि तानि षडङ्गभूतानि शिक्षा-कल्प-व्याकरण-ज्योतिष-निरुक्त-छन्दःशास्त्राणि प्रवक्ष्यन्ते । तेषु षडङ्गेषु तावत् ज्योतिःशास्त्रं दिक्-देश-काल-व्यञ्जकत्वेन यज्ञतपोदानव्रतोपवासादीनाम् आदिबीजमिति सकलशास्त्रोपेक्षया अस्य अध्ययन-अध्यापनादिकं अतीव आवश्यकम् । तस्मिन् महाशास्त्रे राजयोगमिति विषयमधिकृत्य किञ्चित् लेखितुम् इच्छामि ।

प्रस्तावना

अथ 'न जातु ज्योतिर्ज्योतिरन्तरा द्रष्टुं ज्ञातुं च शक्यत' इति तेजोमयो भगवानव्ययो मुक्तिमार्गो रविरीश्वरः तदंशका ज्योतिष्मन्तो ग्रहा वै वेदाश्च । चक्षुरूपज्योतिःशास्त्रं विना न केनापि शास्त्रेण ज्ञातुं शक्यन्त इति कथने न भवति काचिदपि वाच्यतेति ।

“दैवाधीनं जगत् सर्वम्” इति तथा 'ग्रहास्ते देवदांशकाः' इति वचनात् सकलं जगत् ग्रहाधेनमेवा वस्तुतो रविकिरणसंयोगवशादेव सकलं जगज्जातं जीवनं स्थैर्यं च वहतीति । यथा नहि नेत्रं विना कश्चिदपि जनो निरापदं स्वीयमाभिलषितं पदं गन्तुं पाश्येत्तथा ज्योतिषशास्त्रं विना जगतः श्रेयोमार्गः कथमपि न सम्भवतीति । इदं शास्त्रं नान्यशास्त्रवत् सन्देहास्पदमप्रत्यक्षञ्च । नान्यत् किमपि शास्त्रं ज्योतिःशास्त्रवत् इदमेव तत्, इदानीमेव तत्, अत्रैव तत्, एतावदेव तत्, तदित्यादि प्रकटयितुं पारयेत् । इत्युक्तमपि तथा -

अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम् ।

प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रं चन्द्रार्कौ यत्र साक्षिणौ ॥

इह जगति सर्वेऽपि प्राणिनः कदाचित् उत्पद्यन्ते, कश्चित् कालं तिष्ठन्ति, कदाचित् च म्रियन्ते इत्येषः अंशः सर्वेषाम् अनुभवसिद्धः । किमिदं जन्म भवति किमर्थं च मरणमिति ज्ञातुम् अशक्नुवन्तः ते निरुपायाः सन्तः पुनरपि तत्रैव जगति निमज्जन्ति । निमग्नाश्च आध्यात्मिक्यादि दुःखत्रयं यथापूर्वम् अनुभवन्ति । तदेवम् अन्धे तमसि वर्तमानानां तेषाम् उद्धाराय परमकारुणिकैः प्रदीपायमानं तावदिदं शास्त्रम् ज्योतिष्यशास्त्रम् ।

सुविदितमेव एतत् तत्रभवतां निखिलनिगमागमविधूतचेतसां विपश्चिदां यदिह जगति जनिमतां सर्वतः श्रेयोमार्गप्रदर्शको वेद् एव । नात्र कश्चिदपि विषयः अनुपलभ्यो यथातत्त्वेनान्वेषयतां सताम् । इदमेव शासनपद्धतिर्जगन्नियन्तुः सवितुरीश्वरस्यैतदर्थमेव सर्वतः प्रथमं मीनावतारोऽप्यङ्गीकृतो भगवतेति तज्ज्ञानप्रवर्तकानि तानि षडङ्गभूतानि शिक्षा-कल्प-व्याकरण-ज्योतिष-निरुक्त-छन्दःशास्त्राणि प्रवक्ष्यन्ते । तेषु षडङ्गेषु तावत् ज्योतिःशास्त्रं दिक्-देश-काल-व्यञ्जकत्वेन यज्ञतपोदानव्रतोपवासादीनाम् आदिबीजमिति सकलशास्त्रोपेक्षया अस्य अध्ययन-अध्यापनादिकं अतीव आवश्यकम् । तस्मिन् महाशास्त्रे राजयोगमिति विषयमधिकृत्य किञ्चित् लेखितुम् इच्छामि ।

विषयविस्तारः

शास्त्रेऽस्मिन् ज्योतिषे सकलयोगेषु प्रधानतया प्रवर्तते योगोऽयं राजयोगः । कुतः इति चेत् जातके प्रश्ने वा प्रथमतः आयुषः चिन्तनं क्रियते । तथा च आरोग्यविचारः क्रियते । तदन्तन्तरं प्रक्रिया वर्तते अत्रैव योगविचारः च । कारकग्रहयोगवशात्, शुभग्रहस्य दशाभुक्तिवशात् शुभग्रहस्य केन्द्रत्रिकीर्णस्थितिवशात् पूर्णचन्द्रस्य केन्द्रस्थितिवशात्, जन्मपत्रिकायां प्रधानतया सामान्यतया योगोऽयं चिन्तयितुं शक्यते । परन्तु अनेकग्रन्थेषु राजयोगस्य लक्षणं, विभागं, तत्फलं च नानाप्रकारेण क्रियते । तदत्र संग्रहरूपेण एकत्रीकर्तुं प्रयत्नः क्रियते मया ।

जातस्य जन्मकालिकी सलग्रहस्थितिरेव जातकम् इत्युच्यते । तत्र ग्रहाणां स्थितिविशेषः एव योगपदेन व्यवह्रियते । “दृढादृढं योगवशेन चिन्तयेत्” इति नियमानुसारं प्राग्जन्मार्जितानां दृढादृढकर्मणामनुभूतिः जातके स्थितानां शुभाशुभयोगानां फलेन भवति । राजयोगवसुमद्योगादयः शुभफलप्रदाः योगाः, केमद्रुमादयः अशुभयोगाश्च होराशास्त्रे विस्तरेण निरूपिताः सन्ति ।

येषु ग्रहस्थितिविशेषेषु जाताः राजानः भवन्ति ते एव राजयोगाः इति उच्यन्ते । होराशास्त्रे द्विविधाः राजयोगाः कथिताः सन्ति । केषिचित् राजयोगेषु जाताः नीचकुलजाः अपि राजानः भविष्यन्ति । अन्येषु केषुचित् योगेषु जाताः राजवंशोत्पन्नाः एव राजानः भविष्यन्ति, न तु अन्ये । एते च राजयोगाः श्रीमता वराहमिहिराचार्येण स्वरचिते बृहज्जातकाख्ये ग्रन्थे एकादशे अध्याये तथैव संग्रहीताः सन्ति । तत्र आदिमेषु एकादशसु श्लोकेषु कथिताः राजयोगाः यदि जातके भवन्ति तदानीं नीचकुलजाः राजानः भवन्ति राजकुलोत्पन्नास्तु राजानः भवन्त्येव इत्यर्थः । ते यथा -

“वृषे सेन्दौ लग्ने अवितृगुरुतीक्ष्णांशुतनयैः ।

सुहृज्जायाखस्थैः भवति नियमान्मानवपतिः ॥

वृषभराशौ चन्द्रयुक्ते लग्ने स्थिते सूर्य-गुरु-शनैश्चरैः यथाक्रमं चतुर्थ-सप्तम-दशमास्थितैः जातः निश्चयेन राजा भवति ।

कर्किणि लग्ने तत्स्थे चन्द्रसितज्ञैरायं प्राप्तेः ।

मेषगतेऽर्के जातं विन्द्याद् विक्रमयुक्तं पृथ्वीनाथम् ॥

कर्काटके लग्ने तत्रस्थे गुरौ शशिशुक्रबुधैः एकादश स्थानस्थैः मेषगते सूर्ये जातं प्रतापसहितं राजानं जानीयात् । एवमेव जातके पञ्च अथवा षड्ग्रहाः उच्चस्थाः भवन्ति । तदानीम् अन्यवंशेषु जाताः अपि राजानः भवन्ति ।

अन्ये केचन राजयोगाः सन्ति ते तु राजवंशोत्पन्नेषु जनेषु एव राजत्वं यच्छन्ति । ते यथा -

सौम्ये वीर्ययुते तनुसंस्थे वीर्यादये च शुभे शुभयाते ।

धर्मार्थोपचयेष्ववशेषैः धर्मात्मा नृपजः पृथिवीशः ॥

बुधे वीर्ययुते लग्नस्थे, शुभग्रहे गुरुशुक्रयोरन्यतरे सबले नवमगते परिशिष्टग्रहैः नवमतृतीय-द्वितीय-षट्-एकादशदशमानामन्यतमस्थानास्थितैः जातः राजपुत्रो धर्मात्मा राजा भवति । अन्ये राजतुल्याः धनिनः भवेयुः ।

स्वर्क्षे शुक्रे पातालस्थे धर्मस्थानं प्राप्ते चन्द्रे ।

दुश्चिक्याङ्गप्राप्तैः शेषैः जातः स्वामी भूमेः ॥

स्वक्षेत्रस्थः शुक्रः लग्नात् चतुर्थगतः स्यात्, चन्द्रः नवमगतः भवेत्, शेषाः ग्रहाः तृतीयलग्न-एकादशस्थानगताः स्युः। तदानीं जातः पाजपुत्रः राजा भवेत् । अन्ये अभूपालपुत्राः नृपतितुल्याः धनिनः भवेयुः ।

एवमेव जातके यदि त्रिचतुराः ग्रहाः उच्चस्थाः भवन्ति तर्हि राजवंशोत्पन्नाः जनाः राजानः भवन्त्येव । अन्यवंशोद्भवास्तु धनिनः भवेयुः न तु साक्षात् राजानः ।

अत्र राजयोगकारकग्रहेषु बहवः महायोगाः ज्योतिःशास्त्रे उपनिबद्धाः सन्ति । ते च जातके भवन्ति चेत् जाताः नराः राजानः राजतुल्याः वा भवन्ति । यथा स्वोच्चस्वक्षेत्रगतैः बलिभिः कुजाद्यैः ग्रहैः केन्द्रिस्थितैः रुचक-भद्र-कंस-मालव-शशाख्याः राजयोगाः क्रमेण सम्भवन्ति । चन्द्रकेन्द्रे बृहस्पतौ गजकेसरीति प्रसिद्धः राजयोगः भवति । इन्दोः स्मरारिनिधनेषु अधियोगः, एवमेव सुनक-अनफादुरुधुरादयः चन्द्रयोगाः अपि पार्थिवत्वकारकाः एव जायन्ते ।

चन्द्रात् द्वितीये द्वादशे केन्द्रे च यदि सूर्यादयः एकोऽपि ग्रहः न भवति तदानीं केमद्रुमो नाम दरिद्रयोगो भवति ।

योगो केमद्रुमे जाते यस्मिन् कस्मिंश्च जातके ।

राजयोगा विनश्यन्ति हरिं दृष्ट्वा यथा द्विपाः ॥

इति शास्त्रवचनानुसारं जातके विद्यमानः केमद्रुमयोगः राजयोगानां भङ्गं जनयति । अतः राजयोगानां चिन्तने अयमपि अंशः विशेषतः चिन्तनीयः ।

कर्मलग्नगतपाकदशायाम्

राज्यलब्धिरथवा प्रबलस्य ।

शत्रुनीचग्रहयतादशायां

छिद्रसंश्रयदशा परिकल्प्या ॥

राजयोगकर्तृणां ग्रहाणां मध्याद्यो ग्रहः कर्मभावे स्थितः, यश्च लग्नस्थः तस्य दशायाम् अन्तर्दशायां वा राज्यलब्धिः भविष्यति । अथ लग्नदशमयोः द्वयोरपि ग्रहः भवति तदानीं तयोर्मध्ये बलिहः

दशविपाके राज्यलब्धिः वाच्या । उभयत्र न भवति तदानीं राजयोगकर्तृषु बलिष्ठस्य दशापाके राज्यप्राप्तिं कथयेत् । जातके शत्रुक्षेत्रगतस्य नीचस्थानं प्राप्तास्य वा दशा छिद्रदशा नाम राज्यनाशादिभिः आपद्धिः युक्ता दशा अथवा संश्रयदशा बलिष्ठस्य अन्यनृपस्य आश्रययुक्ता दशा वाच्या । एवं लब्धराज्यस्यापि राज्ञः आपद्धिचिन्त्या इत्यलं पल्लवितेन ।

आधारग्रन्थाः

- Jaatakaparijatam daivajna
- Bruhajjataka – varahamihira